

Hasil wawancara bareng kak DMY. (30)

1. menggunakan AI untuk apa? Untuk cari ide konten, trend dan juga dalam pengeditan video
2. Kenapa memilih untuk menggunakan AI? karena AI itu membantu dalam efisiensi waktu ketika bekerja
3. Bener gak sih AI bisa membantu kita dalam proses berpikir kreatif ketika membuat sebuah konten atau karya? Setuju karena AI sendiri tuh bisa jadi alat yang membantu kita dalam menggali ide untuk membuat karya
4. Menurut anda apakah AI sudah benar-benar efisien digunakan untuk pekerjaan anda? sudah efisien, apa lagi AI adalah sebuah teknologi yang bisa kita asah dan juga bisa dikembangkan lagi
5. Bagaimana pendapat anda terkait penggunaan AI dalam produksi konten (tanggapan dan) AI itu bisa jadi sebuah alat yang membantu kita dalam pembuatan konten namun juga bisa menjadi ancaman nih kalo misalnya kita sebagai creator tuh gak punya intuisi tersendiri untuk bisa jadi kreatif dan bijak dalam menggunakan AI
6. AI apa yang familiar untuk anda
7. Dalam proses produksi mana yang paling sering menggunakan AI (Pra, pro, post) pra, post
8. Ada gak sih kekhawatiran kakak terkait penggunaan AI ini, kalau ada tuh apa? Ada, AI itu bisa dengan mudah menggantikan pekerjaan kita terutama di bidang kreatif dengan berbagai informasi yang diterima oleh AI tersebut seiring berjalannya waktu, makanya kita sebagai manusia terutama pekerja bidang kreatif itu perlu punya intuisi yang lebih dari AI supaya kita punya nilai plus yang gak bisa di gantiin sama AI.

Hasil Wawancara bareng kak IN (24)

1. menggunakan AI untuk apa?

Kalau mid-journey itu aku pakai AI-nya biasanya buat nge-create kayak kalo di Shutterstock kan suka ada pose yang kita pengen nih tapi susah dan gak dapet posenya, akhirnya harus nge-create di mid-journey untuk kayak gitu sih. Terus kalau ChatGPT itu aku pakai biasanya untuk nyari keyword gitu karena aku suka bingung gitu, kayak kalau misalkan aku mau desain sesuatu, terus aku mau naruh sebuah elemen, cuma aku gak

tahu nih namanya si elemen ini apa, terus biasanya aku suka minta bantuan ChatGPT atau gak sama Gemini. Jadi kayak untuk elemennya ini tuh keywordnya apa ya.

2. Kenapa memilih untuk menggunakan AI?

Sebetulnya biar lebih cepat aja sih flow-nya. Terus aku juga kadang suka gak enak gitu mengganggu yang lain. Misalnya kita lagi di situasi kerja yang hektik banget, yang sibuk banget terus kalau misalkan kayak cuman nanya hal spelling kayak “ini keywordnya apa ya?” Aku suka kayak gak enak aja terus yaudah ccpt aja atau gemini aja gitu. Tapi kalau misalkan memang aku gak nemu, pasti aku ke orang sekitar juga sih.

3. Bener gak sih AI bisa membantu kita dalam proses berpikir kreatif ketika membuat sebuah konten atau karya?

Kalau aku biasanya aku udah tahu idenya apa. Jadi kayak aku udah tahu aku mau bikin apa, udah kegambar nih aku kayak gimana maunya, terus baru aku minta tolong si MidJourney nih, atau gak si chatgpt, atau gak si gemini gitu. Jadi sebetulnya AI kayak media pendukung aja, bukan aku ngandelin AI sepenuhnya.

4. Menurut anda apakah AI sudah benar-benar efisien digunakan untuk pekerjaan anda?

So far iya ngebantu banget, dan efisien juga ya maksudnya, dia kan juga cepat tuh. Tapi kelemahannya adalah kalau kita terlalu banyak generate dia kan, hasilnya juga akan ngaco ya. Jadi efisien cuma gak bisa diandalkan sepenuhnya juga.

5. Bagaimana pendapat anda terkait penggunaan AI dalam produksi konten (tanggapan)

Sebetulnya gak apa-apa, karena balik lagi kayak yang tadi ya, menurut aku AI itu kayak media pendukung aja gitu. Kita kan yang tahu kita mau bikin apa, terus yang punya idenya itu kan tetap aja dari si manusianya nih, dari yang nge-prom dia gitu. Kalau misalkan kita gak bisa nge-prom dia, ya dia juga gak akan ngasih apa-apa kan. Jadi sebetulnya gak apa-apa, dan lagian kalau ini dari segi desain ya, kalau misalkan kita pakai AI itu, hasilnya tetap gak sesempurna itu. Jadi kita juga manusianya tetap harus nge-retouch lagi gitu, supaya bagus, gak bisa murni benar-benar dari AI-nya gitu.

6. AI apa yang familiar untuk anda?

Aku pakai mid-journey, mid-journey itu pasti karena kan aku juga desainer. Terus aku pakai CGPT, pakai Gemini juga.

7. Dalam proses produksi mana yang paling sering menggunakan AI (Pra, pro, post)

Pra produksi untuk bantu cari elemen yang bisa dimasukkan ke dalam desain.

8. Ada gak sih kekhawatiran kakak terkait penggunaan AI ini, kalau ada tuh apa?

Sebenarnya kekhawatirannya itu cuma ini sih, AI itu kan kayak nge-collecting data dari media-media lainnya ya, terus aku tuh pernah nemu beberapa kasus, kayak ada ilustrator yang datanya itu, maksudnya si AI itu meniru dia gitu, terus itu jadinya malah jadi backfire gitu, itu bahaya sih maksudnya, kan kasihan juga ya ilustratornya kalau kayak gitu.

Hasil Wawancara bareng kak OL (21)

1. menggunakan AI untuk apa?

Kalau aku pengen AI biasanya buat ngerjain tugas atau enggak mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang aku pengen tahu gitu, biasanya aku langsung tanyanya di AI gitu. Oke, terus kan sekarang aku juga lagi kerja nih kak. Jadi aku tuh juga sering tukar-tukar pikirannya tuh dengan AI gitu. Kalau aku tuh di ranah konten ya mungkin di bagian pranya sih. Kayak Kan waktu itu aku pernah nih magang di bagian konten plan juga. Nah di situ tuh aku paling banyak nyari-nyari topik, terus nyari-nyari kayak Ya bahan konten-kontennya, terus juga copywritingnya juga gitu. Jadi lebih ke banyak pranya sih.

2. Kenapa memilih untuk menggunakan AI?

Ini sih mungkin karena AI itu kan aku kebanyakan pakai CGPT ya kak ya. Jadi aku tuh merasa CGPT itu termasuk aplikasi yang simple dari toolsnya. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya nyari nih di Google itu tuh kayak kurang efisien gitu loh kak. Karena mungkin dari visualnya sendiri Google itu bentuknya kayak blog-blog gitu kan. Jadi kayak kita harus masukin tiap-tiap blog itu buat nemuin jawabannya sih. Kalau AI kan mungkin kayak CGPT itu kan mungkin karena bentuknya itu kayak chat. Jadi lebih cepat gitu loh kak. Jadi lebih nyaman aja gitu kalau misalnya lewat CGPT gitu.

3. Bener gak sih AI bisa membantu kita dalam proses berpikir kreatif ketika membuat sebuah konten atau karya?

Benar. Setuju. Tapi apa ya, lebih ke ini sih. Kalau misalnya kekreatifitasan itu menurutku AI itu masih kurang. Karena dia itu bakal ngasih jawaban sesuai sama apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalnya kita dari kita sendirinya nggak bisa, nggak ada kayak entah itu konsep atau nggak ada poin-poin yang pengen digali, itu nanti AI-nya juga

nggak bakal bisa bekerja dengan optimal gitu. Jadi semuanya juga tergantung dari kitanya juga.

4. Menurut anda apakah AI sudah benar-benar efisien digunakan untuk pekerjaan anda?

Kalau menurut aku sih ya cukup efisien sih. Karena aku juga termasuk artis, ilustrasi. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya mau bikin sistem untuk arti sendiri, itu kan aku perlu ada konsep nih. Kayak buat gali konsep itu tadi itu, AI itu cukup membantu banget gitu. Misalnya kayak konsep ini, aku pengen ngasih makna ini. Nah, kira-kira elemen-elemen apa aja yang membambarkan makna ini gitu. Itu nanti kita bisa breakdown lagi di AI-nya itu. Jadi biar lebih jelas gitu loh kak sebelum dieksekusi gitu.

5. Bagaimana pendapat anda terkait penggunaan AI dalam produksi konten (tanggapan dan)

Kalau dari aku pribadi sih, jujur AI emang membantu banget nih. Cuma kayak tetap ada kekhawatiran tersendiri sih. Misal kayak gimana-gimana juga kita nggak bisa langsung mentah-mentah menerima apa aja yang ditunjukkan sama AI-nya gitu. Terus juga ditambah untuk aku sebagai ilustrator juga aku khawatir karena kan sekarang juga banyak nih AI yang tentang ilustrasi dan segala macamnya gitu. Dan banyak juga orang-orang tuh lebih suka pakai AI ilustrasi karena mungkin biayanya juga lebih murah, terus juga mungkin lebih gampang dan untuk revisi-revisinya juga sesuai sama apa yang mereka inginkan gitu. Tapi menurut aku agak weird saja sih karena esensi dari karya itu jadinya berkurang. Karena kan dengan orang-orang memakai AI untuk ilustrasi itu kan sama aja mereka apa ya, mencuri karya dari artis-artis dari ilustrasi yang mirip sama ilustrasi itu gitu. Terus juga menurut aku penggunaan AI itu walaupun kan efisien ya kayak. Nah efisien ini itu juga bisa jadi bad habit dari kita sendiri gitu loh, untuk kita sendiri gitu. Misal kayak mungkin karena kita udah kebiasaan sama hal-hal yang efisien takutnya nih kita bakal ketergantungan gitu dalam menggunakan ini. Contoh kayak jujur aku pun juga termasuk yang sudah agak ketergantungan gitu sama pakai AI. Nah tapi yang bisa ngestop itu kan dari diri kita sendiri kan. Gimana caranya kita bisa nggak bergantung, maksudnya apa-apa tuh nggak harus pakai AI gitu loh. Jadi harus ada batasan dalam menggunakan itu gitu. Biar nggak kebiasaan.

6. AI apa yang familiar untuk anda

ChatGPT

7. Dalam proses produksi mana yang paling sering menggunakan AI (Pra, pro, post)

Pra

8. Ada gak sih kekhawatiran kakak terkait penggunaan AI ini, kalau ada tuh apa?

Mungkin ini sih lebih banyak-banyak berpikir kritis. Nggak tahu sih ini ada sambungannya apa nggak cuman kayak kan ini ada sambungannya juga kayak yang itu tadi yang kita nggak boleh mentah-mentah menerima informasi dari AI. Karena kan biasanya nih bahayanya tuh orang-orang yang gampang percaya atau gampang menerima informasi itu, itu tuh daya kritis mereka tuh bakal melemah gitu karena mereka bakal ikut-ikutan terus dan ini juga bisa berdampak buruk buat segala aspek gitu. Baik itu dalam menggunakan AI maupun dalam menerima informasi ginexos pun itu juga kayaknya bakal berhubungan gitu. kita sebagai manusia jg bs berinovasi, bukan cuma AI aja.

Hasil wawancara bareng kak DRW (23)

1. menggunakan AI untuk apa?

- Pertama, sudah pasti kalau di kerjaan, sebagaimana konten writer atau konten officer lainnya, kita kan punya kewajiban untuk bikin konten per bulan yang kuantiti cukup banyak ya. Bisa lebih dari 20, bahkan 20 sampai ya hampir 50 lah. Atau mungkin 30-an, 40-an gitu. Nah, dengan kuantiti sebanyak itu, biasanya aku membutuhkan cat GPT itu untuk bikin pertama, kasih ide untuk topik plan gitu, kira-kira bisa bahas apa ya gitu. Dari misalnya, karena di agency juga beragam industri gitu kan. Jadi, butuh tuh topik plan sekiranya tentang industri ini tuh gimana, yang industri satu lagi tuh gimana gitu. Itu sih pertama, cukup ngebantu di hal itu untuk bikin topik plan. Cuman, emang nggak bisa 100% banget dipakai sih kadang ya. Karena memang harus nyocok-nyocokin lagi sama kebutuhan brand, mungkin harus dicek lagi sedikit. Tapi dengan kayak gitu aja, sebenarnya cat GPT udah ngebantu banget sih. Itu pertama.
- Kedua, biasanya konten writing juga masalah penulisan gitu. Otak nggak 100% lancar kadang tuh butuh kayak apa ya, kosa kata apa ya gitu yang bisa kasih spark

ide gitu. Nah, itu tuh suka minta bantuan cat GPT juga, misalnya ngasih case. Aku bikin prompt gitu ngasih case, aku harus bikin kayak misalnya promo produk gitu. Tolong dong kasih ide untuk copywritingnya akan seperti apa dan sebagainya gitu. Itu juga sangat membantu. Nanti biasanya kita sebagai konten officer tuh ngulik-ngulik lagi kira-kira bakal bisa diapain lagi ya kata-katanya gitu. Tapi itu sih, kosa kata-kosa kata juga kadang dapatnya dari cat GPT.

- Yang ketiga, biasanya itu adalah, yang paling sering aku lakukan adalah searching tentang suatu topik gitu. Misal harus pitching tentang bank, bank finansial gitu. Kadang kan itu jadi suatu topik yang berat ya kadang. Nah, gimana tuh caranya biar kita bisa belajar tentang hal itu adalah kadang pake cat GPT nanya gitu tentang suatu topik. Misalnya, emang bener ya sekarang IHSG tuh menurun dampaknya apa sih bagi perekonomian Indonesia, bagi kita semua? Tolong dong kasih sumbernya juga sekalian. Itu cat GPT juga bisa ngelakuin itu. Jadi ya tiga itu tadi ya, yang sangat-sangat amat sering dipake untuk keseharian dikerja gitu sih.

2. Kenapa memilih untuk menggunakan AI?

Oke, mungkin throwback sedikit ya. Aku dulu orang yang sangat jauh dari AI itu sampai tahun 2024, mungkin 2023-2024 itu masih lebih suka diging sendiri. Di sosmed, di artikel, di mana lagi ya. Nggak tau mungkin baca-baca apa gitu. Tapi kesini ngerasa semua itu butuh cepat gitu loh. Nah, AI gitu kayak CGPT, Gemini, atau mungkin ada yang Quillbot dan sebagainya tuh bisa kasih speed itu gitu. Mempermudah pekerjaan secara cepat gitu, walaupun dia nggak 100% bener ya. Tapi ya salah satu alasannya adalah pengen pekerjaannya cepat selesai aja. Makanya pake si AI-AI itu tadi. Walaupun aku sih kadang ngerasa takut ya. Karena takutnya tuh lebih kayak bikin otaknya jadi males gitu loh. Karena ada AI-AI bisa ditanya apa aja gitu. Tapi ya itu tadi balik karena emang ada kebutuhan cepat-cepat-cepat gitu loh.

3. Bener gak sih AI bisa membantu kita dalam proses berpikir kreatif ketika membuat sebuah konten atau karya?

Mungkin aku bisa bilang iya, bisa. Dia sangat membantu, sekali lagi ya. Karena balik lagi tadi ada misal untuk ngomongin berpikir kreatif itu kan luas ya. Maksudnya tuh gak cuma ngomongin output aja gitu. Kita harus tahu background-nya. Background dari kita buat sesuatu. Nah, dimana background itu biasanya berasal dari realita yang ada, yang ada di dunia ini. Nah, kadang kita butuh digging lebih banyak dari itu, bisa pake pertolongan CGPT. Misalnya untuk topik-topik tertentu untuk searching yang misal kita malas cari satu-satu di artikel, kita bisa minta pertolongan CGPT untuk digging, bantu kita cari datanya dan segala macam. Itu untuk background-nya tuh lumayan bisa ngebantu. Kemudian ngomongin berpikir kreatif, selain background, misalnya kita mau bikin sesuatu yang objektifnya adalah awareness gitu. Terus ntar kita minta idenya kira-kira apa aja ya untuk bisa bikin awareness. AI juga bisa bantu itu. Terus masalah penulisan pun juga. Ada misal kosakata, atau misalnya kita bisa minta suggestion untuk gimana caranya biar ini jadi sesuatu yang ngehuk nanti buat audience, biar mereka aware sama produk. Itu bisa. Jadi AI itu menurut aku gak cuma babu gitu loh, mereka bisa ngasih suggestion-suggestion gitu. Mereka juga suka nawarin kadang di akhir kalimat, butuh apa lagi nih biar idenya gimana. Menurut aku bisa sih sangat membantu ya untuk berpikir kreatif.

4. Menurut anda apakah AI sudah benar-benar efisien digunakan untuk pekerjaan anda?

Masalah efisien, kalau ngomongin waktu iya. Secara waktu oke efisien gitu. Apalagi kalau kita udah, AI itu enak banget di gunakan kalau kita udah punya ide. Jadi matangnya pakai AI itu cukup ngebantu lah. Efisien banget secara waktu gitu kan. Begitulah kita jadi brainstorm sama AI kan. Tapi kalau ngomongin masalah ide, aduh itu masih belum tau sih apakah efisien 100% untuk menghasilkan output yang kreatif. Dan lagi-lagi kan kita harus kasih output yang sesuai sama brand mau atau sesuai sama yang company mau kayak gimana gitu. Kreatifnya segimana tuh belum ada tolak ukurnya. Dan ChatGPT juga AI sih, bukan ChatGPT ya. Harus pinter ngeprom juga kan untuk bisa ngehasilin output yang oke. Kayaknya kalau masalah ide aku belum bisa bilang itu efisien atau enggak ya. Karena lagi-lagi dia bukan manusia, dia robot gitu. Dia gak semuanya bisa, gak bisa ngehasilin 100% kayak manusia yang ada human touch dan segala macam. Walaupun aku sering banget nih, misalnya di AI aku pasti pernah bilang kasih human

touch atau apa. rasanya tetap beda gitu loh. Gak kayak gimana nih ya bilangannya. Intinya gak segitunya deh untuk menghasilkan output. Belum sampai situ kayaknya. Mungkin AI bisa, tapi gak akan bisa ngerasain apa yang dirasa manusia karena dia memang bukan gitu.

Misal kita bikin iklan apa ya? Kita bahas topik tentang, oke lah generasi sandwich gitu. Kita minta tolong dong dibikin emosional dan segala macam. Iya dia bisa bikin emosional, dia bisa bikin itu jadi sesuatu yang lucu atau sedih. Tapi apakah dia bisa bikin itu lebih relate dengan kondisi orang yang beneran generasi sandwich? Karena dia bukan manusia, dia gak ngalamin hal itu. Walaupun mungkin kita gak ngalamin hal itu, tapi kan kita ada rasa empati gitu kan. Kita mungkin bisa belajar untuk memposisikan diri kita sebagai manusia lain. Apa sih yang orang lain ngerasain? Nah itu tuh hal yang gak akan bisa sama gitu. Human touch, humanize-nya itu tuh gak akan bisa sama gitu.

5. Bagaimana pendapat anda terkait penggunaan AI dalam produksi konten (tanggapan dan) Gimana menurutku dengan AI yang semakin canggih? Menurutku itu adalah suatu penemuan, suatu development yang bagus buat AI dan buat kita gitu. Kenapa? Karena walaupun dulu sempat kayak ngehits ya ngobrolin kayak apakah manusia akan digantikan dengan AI terutama kita sebagai pekerja kreatif gitu nulis-nulis dan segala macam. Nggak sih. Karena walaupun secanggih apapun dan dia bisa ngebantu kita, kan tetap ada itu ya sisi manusia yang nggak bisa tergantikan.

Jadi gimana ya dengan perkembangan AI yang semakin canggih ini menurutku akan semakin ngebantu kita sebagai manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang mungkin bisa lebih cepat gitu teratasi contohnya kayak tadi bikin konten, bikin output apa tuh jadi lebih cepat kita nyari datanya atau mungkin butuh bantuan kosa-kata atau butuh apa lagi ya mungkin bisa mengecek grammar dan segala macam gitu. Itu bisa lebih cepat gitu teratasi menurutku ya dengan dia yang semakin canggih seperti ini. Tapi balik lagi sih nggak usah takut tergantikan juga karena dia robot anyway gitu.

6. AI apa yang familiar untuk anda
7. Dalam proses produksi mana yang paling sering menggunakan AI (Pra, pro, post)
8. Ada gak sih kekhawatiran kakak terkait penggunaan AI ini, kalau ada tuh apa?

Kalau ngomongin ketakutan tuh ada satu. Pertama AI yang semakin canggih membuat beberapa software bukan software sih mungkin lebih ke aplikasi ya aplikasi software semakin canggih juga contohnya sekarang Instagram bisa ngedetect AI gitu. Jadi, salah satu ketakutannya adalah gimana nih walaupun kita pakai bantuan AI nggak ke-detect gitu loh sama dia berarti harus punya originalitas juga. Nah, masalah orisinalitas juga bingung tahap apa boundary-nya tuh sampai mana sih karya yang orisinal tuh kayak gimana sih terus dia balik lagi ya karena dia bisa nge-generate semua hal juga gitu. Jadi, apakah kita bisa bener-bener bisa kasih output yang original tuh nggak tahu itu tuh takutnya di situ ya apakah ini karya kita juga adalah hasil dari orang-orang lain juga sebenarnya nggak apa-apa sih as long as kita pakai ATM ya nggak cuma kayak nyontek aja.

Terus yang kedua kalau aku sih salah satu ketakutannya adalah lebih ke pribadi kali ya ngerasa takut otaknya jadi males karena sudah bergantung sama AI gitu. Misalnya sekarang udah pakai AI dan udah lumayan sering terus in long term takutnya itu jadi suatu kebiasaan dan otakku jadi males sampai mikir what if suatu hari internet mati, nggak ada AI atau nggak bisa diakses AI error dan kita harus bisa kerja cepat dimana ya gitu. Jadi sempat mikir kayak gitu apakah gue udah di tahap bergantung sama AI sampai nggak bisa gitu apakah otakku jadi males nanti kalau misalnya terus-terusan sama AI gitu sih mungkin ketakutannya dua itu.

Cara ngatasin ya satu cara ngatasinnya adalah ini mungkin bersinggungan ya antara otak males dan masalah originalitas mungkin dan masalah safe buat karya gitu adalah eksersis practicing itu sih mungkin yang cara ngatasinnya jadi biar kita belajar untuk bikin sesuatu karya dan belajar untuk nggak punya otak yang males adalah berlatih, berpikir kreatif nah caranya gimana kayak yaudah sekedar nonton iklan, baca iklan terus abis itu bedah ini nih gimana sih maksud iklannya apa sih backgroundnya apa sih yang pengen dia capai dari iklan ini apa sih meaningnya gitu-gitu satu, kedua ya baca buku gitu, biar belajar biar otaknya lebih resistance gitu, lebih apa ya, nggak males mau mikir gitu, karena kan baca buku kita cuma baca ya, kita kan berusaha memahami setiap kata, setiap makna dan cerita cerita di baliknya juga gitu itu juga yang kedua, yang ketiga apalagi ya ya sih literasi mungkin, tapi literasi itu aku nggak cuma ngomongin buku ya literasi karya, jadi

kayak ya secara keseluruhan aku ngomongin literasi sih, daripada literasinya itu intinya nggak cuma buku lah literasi film, atau mungkin literasi musik, karya seni lainnya itu sih menurut aku salah satu cara mengatasi dua ketakutan itu tadi biar aku tetap bisa punya apa ya, kreatif thinking biar nggak males gitu. oh iya juga ya pakai AI gitu atau apapun itu jangan percaya AI 100% udah pasti itu satu membangun trust issue dengan AI ya iya karena aku AI user parah, tapi maksudnya buat semua hal kan nggak cuma kerja doang buat nanya hal random buat nanya apapun tapi ya memang dia tidak bisa diberikan 100% (22:45) karena kenapa (22:48) dia emang bisa ngambil (22:49) data tapi ketika dia nggak bisa (22:51) ngambil ketika dia nggak nemu (22:53) data yang kita pengenin dia itu bisa (22:55) mencocoklogi sebenarnya (22:57) iya (22:58) dia bisa cocoklogi (23:01) nyocokin-cokin (23:03) data yang sebelumnya (23:05) dia punya gitu (23:07) dengan apa yang kita maksud (23:09) terus dia cocok-cocokin aja (23:12) kayak dengan database dia (23:13) dia bisa (23:15) cocoklogi disitu jadi memang nggak bisa (23:17) dipercaya 100% (23:19) si AI ini kita memang (23:21) tidak boleh malas untuk (23:23) diging sendiri (23:24) itu sih yang harus (23:27) apa ya (23:29) resiko yang kita harus ambil (23:31) nggak bisa terima (23:33) mentah (23:34) mentahnya aja, kita memang harus effort (23:37) mau dibilang dia ngebantu kita (23:39) sedimanapun, secepat apapun (23:42) crosscheck (23:43) is a must sih kalau di dalam (23:45) AI ini (23:47) itu satu yang kedua adalah hasil AI adalah (23:59) hasil dari ketikaan (24:01) kita sendiri, jadi (24:03) ketika kamu marah-marah dengan (24:05) hasil (24:07) yang dia keluarin gitu, ingat (24:09) itu adalah hasil (24:10) yang kamu ketik sendiri, nyuruh apa dan (24:13) segala macam, betul sekali (24:16) jadi (24:18) siapapun (24:19) yang pernah marah-marah sama AI (24:21) termasuk gue (24:23) please (24:25) refleksi diri, karena itu (24:27) adalah mungkin (24:30) hasil ketikaan (24:31) kita yang nggak beres juga gitu (24:33) mungkin otak kita udah kelelahan (24:35) ngeperom juga, yaudah (24:37) jadinya asal-asalan (24:39) ketika outputnya (24:42) nggak sesuai ekspektasi (24:43) marah-marah gitu

Hasil wawancara bareng kak GLS (30)

1. menggunakan AI untuk apa?

Banyak sih. Kayaknya hampir sekarang tuh hampir semua pekerjaan ku tuh dibantu AI. Pertama untuk perencanaan ya. Perencanaan dari strategi kreatif sendiri, aku dibantu AI. Terus udah gitu eksekusinya juga sama. Terus udah gitu brainstorming ideasnya juga aku pakai untuk itu. Terus udah gitu kadang nyari insight juga, kadang untuk sekedar kayak nanya hal random juga kadang pakai AI sih. Kayak nge verifikasi banyak hal misalnya, kadang pakai AI tapi selalu double check ke banyak hal.

2. Kenapa memilih untuk menggunakan AI?

Ada beberapa orang yang nggak mau gitu. Termasuk aku sebenarnya. Aku sebenarnya lebih prefer untuk pakai human daripada AI. Untuk hasil akhir sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang kadang ngelimit itu. Kayak misalnya ketika budgetnya nggak masuk, nggak fine lah sama kita. AI itu bisa jadi salah satu, bukan solusi sih, salah satu opsi untuk nyari jalan keluar dari itu. Terus juga kalau di praproduksi sih aku banyaknya pakainya tuh sebenarnya yang paling aku senang pakai tuh enhancement image tools gitu. Jadi gambarnya tuh misalnya tuh kecil ya secara resolusi. Ada beberapa tools AI yang bisa bikin gambarnya itu jadi high res banget gitu dengan toolsnya mereka. Itu salah satu yang aku prefer untuk pakai juga salah satunya. Dan itu oke sih buatku. Sebenarnya kalau selain budget, kenapa harus pakai AI? Karena kemudahannya ya. Itu tuh ada di tangan kita gitu. Dan bisa one click away gitu untuk bantu kita. Bisa kapan aja. Karena aku orangnya biasa terbiasa ngerjain semuanya sendiri juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman nggak bisa bantu, aku bisa langsung cari bantuan itu lewat AI. Misalnya untuk brainstorming kayak tadi tuh, teman-teman lagi pada sibuk gitu. Aku coba brainstorming duluan aja sama AI-nya. Walaupun kadang jawabannya nggak memuaskan, tapi kan AI itu kadang gimana kita ngarahinnya gitu. Terus, apa lagi ya? Kemudahannya sih menurutku, kemudahannya dia available 24 jam. Ada beberapa AI yang punya limitation kayak misalnya chat GPT. Jadi dia punya limit berapa prom per hari gitu ya. Dan harus premium sehabis itu. Sebagai orang yang suka gratisan, aku lumayan menganggap ini jadi kayak limitasi gitu. Kayak misalnya jadinya sama aja kayak orang, ada limitnya untuk diskusi. Tapi belakangan udah banyak AI yang mulai nggak ada limitnya. Yang buatan China itu, itu nggak punya limit. (6:56) Limit dia cuma di servernya yang terbatas. Jadi sebenarnya kalau misalnya server kamu lagi oke, itu 24

jam ngobrol sama dia itu bisa. Dan dia lumayan deep think, berpikirnya lumayan dalam gitu ya. Buatku itu sih kayaknya kemudahannya, availability-nya, terus apa lagi namanya ya. Dua itu mungkin ya.

3. Bener gak sih AI bisa membantu kita dalam proses berpikir kreatif ketika membuat sebuah konten atau karya?

Bisa sih. Tapi mungkin prosesnya, buat orang introvert mungkin bisa ya. Tapi mungkin yang perlu digaris bawahi adalah kadang ide yang dihasilkan AI itu nggak murni kreatif pertama. Yang kedua tuh nggak selalu baru dan nggak selalu otentik dan kadang tuh ada istilah di bahasa Indonesia namanya banal. Itu tuh, kalau bahasa Inggrisnya mungkin overrated ya. Dia tuh ini kayak, intinya jelek gitu ya. Ada beberapa faktor itu sih yang bikin AI itu sebenarnya nggak lebih baik dari manusia. Apakah kita bisa brainstorming dengan AI? Apakah kita bisa terbantu dengan AI dalam proses kreatif? Bisa menurutku. Tapi apakah dia bisa berdiri sendiri? Keputusannya ada di manusianya karena menurutku sejauh ini hasil yang dihasilkan AI itu nggak baik secara instan gitu loh. Karena kadang ketika kulihat kayak ada 50 persen good, 50 persen not good. Bahkan ada yang kayak 100 persen not good terus kita harus mengulang itu sendiri. Sebenarnya yang dilakukan AI itu benar-benar yang dipakai gitu. Jadi sebenarnya harus balik lagi ke orangnya sih. Kalau dia tidak punya apa-apa untuk didiskusikan sama AI. Misalnya gue nggak tahu mau bikin konten apa gitu. Terus dia datang ke AI terus dia memulai sesuatu dari nol. Menurutku hasilnya akan buruk banget gitu. Kecuali kalau misalnya dia udah punya sesuatu kayak dia nggak start dari nol. Dia sudah punya datanya, dia sudah punya idenya bahkan. Terus dia minta AI untuk membantu dia untuk kayak make it good atau make it unique or something. Itu akan lebih works. Jadi sebenarnya bisa apa nggaknya bisa jelas. (10:26) Tapi secara lebih dalam menurutku kalau misalnya kita ngomongin kayak is it good? (10:34) Itu depends gitu.

4. Menurut anda apakah AI sudah benar-benar efisien digunakan untuk pekerjaan anda?

Sejauh ini efisien sih. Dibandingin sama pertama kali dia muncul yang mana itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu jelek banget. AI itu jelek banget. Hari ini dia udah lumayan baik. Jadi aku kayaknya ngeliat ke depannya justru AI akan jauh lebih baik lagi.

Bahkan lebih efisien lagi gitu. Itu bakal ngebantu banget buatku terutama kayaknya jelas dan sebagainya lah. Jadi harusnya udah efisien sih. Lumayan lah.

5. Bagaimana pendapat anda terkait penggunaan AI dalam produksi konten (tanggapan dan) Ini tergantung nih. Kalau yang waktu tempoh hari dilakuin sama aku, menurutku adalah kayak mokri gitu. Dia justru meledek AI secara nggak langsung karena skrip yang diproduksi AI kan jelek. Dari situ dikasih lihat. Kalau AI yang bikin skrip itu jelek. Terus yang kedua juga ketika produksi konten, terus gambarnya image-nya di generasi sama AI, itu juga kita melihat kayak lazy konten. Dia mendapatkan image yang instan. Terus juga ada beberapa video, misalnya video makan bergizi gratis yang kemarin rilis itu juga pakai AI. Dia cuman edit, terus disambungin. Sebenarnya menurutku, pertama kalau soal etika, jelas itu nggak etis. Terus yang kedua, soal kualitasnya. Kualitasnya itu benar-benar low quality. Yang tadi gue bilang, AI ini beneran jelek. Apalagi kalau kita minta itu dari nol, bukan dari satu atau dari dua. Startnya dari nol, itu jelek banget apa yang dihasilkan. (14:40) Dan dia nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru, (14:43) kayak yang manusia bisa hasilin. (14:47) Kelebihan manusia kan itu, dia bisa menciptakan sesuatu (14:50) dari ruang hampa. (14:53) Kayak misalnya tiba-tiba dia kepikiran untuk bikin apa, (14:57) misalnya bikin roket, bikin pesawat terbang. (15:02) AI nggak bisa. Dia butuh referensi. Sesuatu yang pernah terjadi di belakang. (15:08) Dia nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru, (15:11) dari sesuatu yang nggak pernah terjadi. (15:12) Makanya dia nggak bisa jadi Tuhan sebenarnya. (15:21) Terus kualitasnya sangat buruk buatku. (15:24) Kalau kita bergantung pada AI untuk membuat sesuatu yang indah. (15:30) Tapi dari situ sebenarnya aku bisa belajar, (15:33) kalau ternyata justru bukan manusia yang nggak bisa hidup tanpa AI, (15:38) tapi AI yang nggak bisa hidup tanpa manusia (15:41) untuk menghasilkan konten dengan kualitas yang baik. (15:44) Yang benar-benar oke, nggak separ kualitasnya. (15:51) Jadi menurutku, solusi dari permasalahan AI itu adalah (15:56) sebenarnya ada campur tangan manusianya di situ. (15:59) Yang mana manusianya mengolah sesuatu menjadi artistik.

(16:04) Jadi misalnya ketika dia membuat konten, (16:06) AI membuat konten, kita nggak ambil itu mentah-mentah. (16:10) Kita ambil, kita edit lagi, (16:12) kita yang kurasi mana yang bagus nggak, (16:14) kan kita arahin. (16:16) Maksudnya konten ini, ini bagusnya ke sini, ini bagusnya ke sini, (16:19) kita edit sendiri, dan lain-lain.

(16:22) Itu peran manusia harusnya ada di situ. (16:25) Begitu pula dengan konten creation ketika ada image. (16:29) Image-nya udah jadi, tapi ternyata ini dari sini yang bagus, (16:33) yang sesuai cuma orangnya aja, (16:35) orangnya dipotong, sisanya diganti Untuk jadi lebih artistik. (16:41) Begitu juga dengan hal lain, (16:47) misalnya video Makan Bergizi Gratis itu juga, (16:50) misalnya ada dia bawa bekal terus airnya keluar-keluar, (16:55) itu bisa kita edit untuk lebih rapi, (16:59) hal-hal kayak gitu. (17:01) Kalau nggak kayak gitu, jatuhnya sama kayak kita (17:12) mengambil foto dari internet terus kita posting.

(17:16) Nggak ada proses artistik di situ sama sekali, (17:20) karena kan dalam pengertian dari proses artistik aja gitu ya, (17:27) teman-teman dari seni rupa atau dari DKV pasti diajarin, (17:31) kalau misalnya proses artistik itu intinya cuma satu, (17:36) apa namanya, syaratnya itu cuma satu, (17:39) ada campur tangan manusia di situ. (17:41) Jadi kalau misalnya cuma sekadar foto, (17:44) terus dikasih teks, itu udah artistik. (17:47) Kita mengubah sedikit berdasarkan sesuatu yang kita mau, (17:51) itu udah artistik.

(17:52) Tapi kalau misalnya as it is, (17:55) kita ambil sesuatu yang ditawarkan AI, (17:58) terus kita tawarin secara as it is, (18:00) itu sama sekali nggak artistik, (18:02) jadi sama sekali nggak ada human touch-nya di situ, (18:06) makanya kualitasnya jadi rendah banget. (18:08) Kayak gitu sih. (18:10) Buatku, a big no gitu untuk (18:17) kita bikin sesuatu dari AI, (18:19) dan habis itu kita ngelepas gitu-gitu aja. Justru buatku malah lazy, (18:25) makanya ketika aku melihat misalnya di LinkedIn, (18:28) ada orang-orang bilang kalau misalnya AI akan menggantikan manusia, (18:32) gue udah mecat desainer gue, (18:34) dan gue menggantikannya dengan AI. (18:36) Buatku itu big bad move, (18:40) karena he's the boss, (18:44) I don't think he's capable of doing, (18:48) of making something visually beautiful, (18:51) dan dia nggak depends on designer, (18:55) malah depends on AI, (18:56) cuman karena AI-nya bisa melakukan sesuatu yang

desainernya juga bisa lakukan. (19:01) It's not good, not really good, (19:04) kecuali dia adalah designer juga.

(19:09) Makanya jangan percaya influencer AI di LinkedIn.

6. AI apa yang familiar untuk anda

7. Dalam proses produksi mana yang paling sering menggunakan AI (Pra, pro, post)

Kayaknya semua fase aku pakai tapi, to be noted, aku selalu persetujuan sama klienku atau sama teman-teman juga gitu. Kira-kira mereka setuju atau nggak. Karena soal AI kan soal etika ya, soal etik. Ada beberapa orang yang nggak mau gitu. Termasuk aku sebenarnya. Aku sebenarnya lebih prefer untuk pakai human daripada AI. Untuk hasil akhir sebenarnya.

8. Ada gak sih kekhawatiran kakak terkait penggunaan AI ini, kalau ada tuh apa?

Aku nggak sih ketakutan sekali, (20:10) karena first of all nggak ada karya yang original, (20:13) adanya yang authentic mungkin ya. (20:15) Karena buatku di kehidupan post-modern itu, (20:21) udah nggak ada lagi yang namanya original.

(20:24) Originality itu udah mati semenjak iklan muncul, (20:31) semenjak ada iklan, advertisement dan lain-lain, (20:34) semenjak saat itu originality udah mati. (20:38) Terus udah gitu, ketakutanku nggak pada AI sebenarnya, (20:44) tapi pada upaya-upaya dari siapa yang menggunakan AI ini. (20:51) Karena nggak semua orang menggunakan AI itu pure untuk bekerja, (20:58) tapi kan ada juga yang pakai untuk propaganda, (21:02) dan lain-lain, misinformasi, bikin hoax.

(21:07) Bikin hoax itu gampang, (21:09) dan dengan adanya AI kita bisa bikin itu jadi lebih gampang lagi. (21:15) Dan orang kita, maksudnya ketakutanku lebih ke edukasi ke orang-orangnya (21:20) yang nggak merata. (21:22) Jadi orang-orang akan lebih gampang untuk kena hoax.

Dulu aja ada, misalnya, (21:27) aku dulu tuh sering banget suka banget buka primbone.com. (21:31) Jadi ada foto-foto lama, diedit ada kuntilanaknyanya, (21:34) itu buatku hiburan, karena aku tahu itu bohong. (21:37) Wah lucu, ini ada kuntilanaknyanya, ada

pocongnya, ada hantunya. (21:40) Tapi ada orang yang percaya kan? (21:46) Yang menakutkan adalah ketika itu jadi nyata.

(21:48) Ketika AI-nya jadi nyata. (21:51) Buatku yang menakutkan itu disitu, (21:53) karena sebenarnya bukan dari peran dia akan menggantikan manusia. (21:58) Buatku manusia itu nggak akan tergantikan perannya karena adanya AI.

(22:02) Mungkin lebih efisien, ya. (22:06) Karena dari dulu yang dilakukan manusia dengan teknologi itu, (22:10) sebenarnya bikin kerjaan lebih efisien. (22:13) Nggak bikin manusia jadi tergantikan.

Karena untuk sampai dunia yang nggak ada orang kerja, (22:19) tapi semua AI robot yang kerja itu, (22:22) itu hampir mustahil. (22:25) Kita nggak akan sampai ke sana. (22:29) Tapi ketakutanku itu, siapa yang akan menggunakan AI ini sebenarnya? (22:36) Untuk apa? (22:40) Sampai sejauh mana dia bisa menyalah gunakan AI ini? (22:44) Itu yang mengerikan.

(22:46) Karena internet penuh dengan potensi, (22:50) dan potensinya itu nggak cuma potensi baik, tapi potensi buruk juga. (22:55) Kita nggak tahu orang bakal ngapain dengan itu. (23:02) Aku nggak takut tiba-tiba suatu hari karya seni itu nggak ada lagi setelah adanya AI.

(23:07) Justru dengan adanya AI, (23:13) harusnya apresiasi terhadap karya seni itu lebih tinggi lagi. (23:16) Karena sesuatu yang manusia, sesuatu yang indah, (23:20) buatku, orang-orang itu masih crafting itu tahu nggak? (23:25) AI itu kayak makedinya art. (23:31) Dia adalah fast food buat orang-orang.

(23:35) Mungkin orang yang butuh hiburan cepat, mereka akan makan itu. (23:41) Mereka akan makan fast food. (23:43) Sama kayak kenapa adanya iklan.

Karena orang butuh fast food. (23:46) Orang butuh seni dalam bentuk yang cepat. (23:51) Tapi kalau orang yang kayak misalnya dia butuh untuk art.

(23:59) Art itu kan orang butuh untuk feel something. (24:03) Kenapa kita mendengar musik? (24:04) Karena kita feel something entah itu dari artisnya, (24:07) entah itu dari lagunya, musiknya, atau melodinya, atau liriknya. (24:12) Sesuatu yang nggak bisa ditawarkan AI.

(24:14) Karena feel robotik, nggak feel human. (24:16) Karena sesuatu yang nggak bisa AI lakuin itu, (24:22) menciptakan sesuatu dari sesuatu yang dia rasain. (24:26) Dia cuma bisa diperintah.

(24:29) Jadi harusnya aku nggak takut apa-apa kecuali itu ya tadi. (24:33) Siapa yang pakai itu buat propaganda.

Kayaknya hal paling buruk dari kemunculan AI itu adalah etikanya. (24:56) Dia secara etika nggak baik.

(25:00) Dan aku ngerti kenapa semua orang pada nolak AI. (25:05) Karena itu nggak etik yang tadi gue bilang. (25:09) Tapi aku juga ngerti kenapa orang-orang masih tetap pakai AI.

(25:13) Karena itu bikin kita jadi lebih efisien. (25:19) Paling yang harus dilakuin semua orang adalah (25:21) cari cara untuk ngebalance antara keduanya aja sih. (25:27) Mungkin kalau keduanya bisa di-achieve.

(25:29) Misalnya untuk masalah etik itu perkara royalty. (25:35) Mungkin orang-orang yang artinya dimasukin ke direktori, (25:40) terus dia dapat persenan dari situ, itu akan menyelesaikan banyak masalah etik. (25:46) Karena balik lagi ke uang.

(25:48) Dan juga ketika itu orang-orang pakai untuk efisiensi. (25:53) Jadi kita juga bisa ngambil pelajaran dari yang tadi gue bilang. (25:56) Kayaknya nggak bisa kita biarin AI berdiri sendiri.

(26:01) Harus ada campur tangan kita di situ.